

JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: AS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA EM SALA DE AULA

[Educação, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 05/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10278833

Gabriela Barbosa Rodrigues

Orientador: Prof. Edmilson de Souza Mendonça

RESUMO

Esta relevante produção intelectual está voltada à temática, jogos e brincadeiras na educação infantil: as contribuições no processo de ensino aprendizagem no desenvolvimento cognitivo da criança em sala de aula. Nosso intuito é compreender a importância dos jogos, brinquedos e brincadeiras na aprendizagem para a Educação Infantil, como meio de fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças nesta etapa tão importante de sua vida. Nosso objetivo geral é identificar a importância dos jogos e brincadeiras no processo de ensino e aprendizagem. Objetivos específicos verificar as atividades afetivas e mostrar os meios que são trabalhados no ensino e refletir de forma profunda sobre as situações de relacionamento que o educador deve

proporcionar ao seu alunado para promover o ensino de aprendizagem que promova um ambiente favorável e acolhedor e ao mesmo tempo orientando a superar a suas dificuldades nas relações educacionais. A metodologia atribuída que compôs essa produção é de natureza bibliográfica; embasado em artigos científicos e acompanhamento feitos em ambiente escolar aferindo observações onde nos adicionou meios que somaram para uma rica e abundante construção dessa atividade acadêmica que nos elencou informações de suma importância nessa trajetória contínua, por meio de pesquisa e proporcionando maiores conhecimentos.

Palavras-chave: Brincadeiras e Jogos. Ensino Infantil. Desenvolvimento.

¹ Gabriela Barbosa Rodrigues. Graduação em nível superior pela Universidade Nilton Lins, LICENCIATURA EPEDAGOGIA. [e-mail:gabrielaabr90@mail.com](mailto:gabrielaabr90@mail.com)

1 INTRODUÇÃO

A proposta dessa pesquisa tem o intuito de apresentar as contribuições dos jogos e brincadeiras na educação infantil, evidenciar que a ludicidade abriu possibilidades para desenvolver os aspectos cognitivo, fortalecendo o ensino e a aprendizagem da criança dentro da sala de aula com o uso dos jogos e brincadeiras, utilizando estratégias por meio do instrumento que o lúdico oportuniza pelo reconhecimento e a sua importância no processo de descoberta de saberes dos alunos instigando o prazer de aprender por meio do ato de brincar e jogar.

Ainda é possível atualmente alguns professores utilizarem métodos de ensino tradicionais em meio a tantos outros que possibilitam o modo de ensinar através de jogos e brincadeiras possibilitando a diversão e ensino sendo um agregado sensacional. Até mesmo alguns adultos acreditam que as crianças brincando não são capazes de aprender, estas são algumas questões que nos que lançam ares de dúvidas da capacidade dos jogos e dos faz conta. Diante dessa visão colocada, foi realizada com

essa abordagem esta pesquisa visando promover um estudo e reflexãopara o ensino infantil nestas estratégias educacionais.

Buscando ampliar o conhecimento foram feitas pesquisas em livros, citandos alguns renomados autores da educação os quais são componentes de sustentação das análises por meio dessa construção acadêmica voltada para o desenvolvimento das nossas crianças e suas interações com os jogos e brincadeiras como parte do processo de seu crescimento integral.

A metodologia da Pesquisa é de natureza bibliográfica se fez em sua construção apoiada em criteriosas análises de documentos literários e autores renomados. O método de estudo consiste em uma pesquisa. Bibliográfica. Conforme afirmar: Lakatoe Marconi (2022, p.3) "Pesquisa bibliográfica é um tipo específico de produção

científica: é feita com base em textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos". As pesquisas dos dados científicos foram baseadas nas referências de sites, revistas, plataformas de universidades e livros acadêmicos.

científica: é feita com base em textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos". As pesquisas dos dados científicos foram baseadas nas referências de sites, revistas, plataformas de universidades e livros acadêmicos.

Este trabalho encontra-se dividido em: resumo,introdução, título da seção primária, título da seção secundária, título da seção terciária, título da seção quaternária, título da seção quinaria, título da seção primária, considerações finais e referências onde coletamos e analisamos conteudos para producaçãodessas ampla pesquisa para melhor entender a presente temática;visando apresentar uma abordagem ampla e compreensiva sobre o ensino da criança através dos jogos e brincadeiras.

Acredita-se que esse assunto oportunizará significativas informações e conhecimento em nossa trajetória estudantil sem a intenção de torna conclusivo, pelo contrário que se abra novos saberes

CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL

O início do processo educativo é a educação infantil nela deve se construir a base fundamental que irá refletir durante toda trajetória do estudante. Sendo este os primeiros passos, nos leva a entender e conhecer que se trata de uma fase impa e cheia de expectativas, oportunizando uma dedicação singular no direcionamento, e construção da escolarização das crianças; com empenho didático de aprendizagem atrativo para que de fato ocorra seu ensino.

A participação de todos os agentes envolvidos professores, pais e equipe diretiva escolar, tem papel importante nas ações que possa somar na agregação de valores e princípios de ensino consistente neste início de caminhada estudantil.

O processo da educação infantil tem função fundamental no desenvolvimento integral do ser humano; seu viés se dá por meio do ensino básico onde acontecem ospassos iniciais, e prepara os infantes para as demais etapas de uma vida escolar. A função pedagógica pode tornar as aulas prazerosas aplicando conteúdos concretos e vivenciados pelos educandos, através de métodos inovados que

despertem o interesse e estimule seu interesse pela curiosidade em apreender.

É importante ressaltar que o educador tem participação primordial nesse início de escolarização na busca de aplicação de ensino que melhor atenda as necessidades das crianças, construindo saberes que irão repercutir em toda sua trajetória estudantil.

- LÚDICOS: CONCEITO E DEFINIÇÕES

O lúdico é uma palavra de origem latina *ludus*, que significa jogos, essa definição passou a ser compreendida não apenas como simples ato de jogar e sim momentos de aprendizagem, de acordo com Almeida (2006), o lúdico passou a ser reconhecido como uma das formas utilizadas para o estudo do comportamento humano.

Por fazer parte de sua essência como ser humano é através do brincar que a criança desenvolve as necessidades básicas para sua mente e corpo. A partir da Idade Média até a Moderna pelo resgate dos humanistas que se passou a ter a valorização do lúdico, pela compreensão da importância da infância e de perceber que as atividades lúdicas possuíam um grande valor na educação e que a criança não era um adulto em miniatura e sim um sujeito em construção que na infância precisa ser educado para vida adulta. A infância é um período do qual constitui questões culturais sociais, diferente do adulto.

A ludicidade já acontecia há milhares de anos pelo ser humano, o homem na pré-história ao desenhar nas cavernas e pedras como forma de se comunicar já mostrava atividades lúdicas, não existia ainda a concepção da ludicidade, através dos desenhos pode-se notar uma grande expressão lúdica de comunicação que foi desenvolvido de instintos naturais.

Ao longo da história, o prestígio dos jogos sofreu oscilações, Platão, por exemplo, os colocava em igualdade de importância com a instrução formal na transmissão de valores educativos e morais. Entre os gregos, os romanos e os maias, os jogos eram utilizados pelos mais velhos para transmitir às novas gerações: valores, conhecimentos e normas sociais. Com a ascensão do Cristianismo, as atividades lúdicas, como os jogos, caíram em descrédito e passaram a ser vistas como profanas, imorais e destituídas de qualquer significado (apud Almeida, 2000, p. 78.).

O lúdico, é natural não importa o lugar ou época os seres humanos sempre foram capazes de criar e instituir formas de aprendizagem por jogos e brincadeiras. Na idade Média as crianças faziam parte do âmbito

adulto, seja no trabalho como dos jogos, não existia a valorização da criança como ser em desenvolvimento eram vistas como adultos em miniaturas, essas que longe dos adultos sempre buscaram formas de brincar sem serem descobertas, pois seriam castigadas, por esses tipos de brincadeiras desenvolvidas pelas crianças serem vistas pelos adultos como forma de desobediências, não se tinha a concepção de que a brincadeira

desenvolvia fisicamente e intelectualmente a criança.

As transformações físicas e hormonais trazem conflitos internos e externos e as mudanças na personalidade que tornam visível as questões morais e existenciais do caráter afetivo. Para Wallon (2010) os estágios não terminam na adolescência permanecem por toda a vida porque o ser humano é um ser em desenvolvimento e que a aprendizagem estará sempre em alternância com o que o indivíduo incorpora por toda a sua vida.

A abordagem pedagógica com o lúdico na educação dos pequenos visa trabalhar vários aspectos, destacando temas: o trabalho em melhor adequar às ações; pois esta produz o prazer de estudar, prioriza a participação direta do aluno dando melhor consolidação em saber fazer o que aprende; em compreender sentidos e significados. Os atos de brincar e os jogos que serão aprofundados nessa abordagem são exemplos de ludicidade, capaz de promover uma aprendizagem eficaz e profunda

onde o aluno se constrói, e assimila saberes de um modo diferente na descoberta do desconhecido do mundo que o cerca.

- JOGOS E BRINCADEIRAS: AS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO DAS CRIANÇAS

Os jogos e as brincadeiras tão naturais às crianças que utilizadas adequadamente torna-se uma importante ferramenta para o professor,

quando bem elaboradas desenvolve a competitividade saudável, constrói uma aprendizagem pedagógica que possibilita o entendimento dos educandos em diversas áreas do conhecimento.

O brinquedo, e a brincadeira colaboram para a aprendizagem por não ser obrigatório é um desafio a ser alcançado pela criança que aprende a lidar com diversas situações, cabe ao professor promover junto dos educandos estabelecer esse momento visando a aprendizagem e a contribuição que esse momento lúdico proporciona.

É através do jogo e brincadeiras que acontece a assimilação que a criança constrói do seu cotidiano, assim se prepara para resolver questões conflitantes de seu dia-a-dia, aprende a conviver em sociedade, aprende a respeitar as regras se posiciona quanto o seu papel na sociedade refletindo sobre suas próprias ações,

entendendo assim os adultos, procuram elaborar situações antes conflitantes que depois procuram solucionar criando assim formas para superar seus desafios encontrados no seu cotidiano.

Na pré-escola a brincadeira é uma atividade considerada principal, pois é através dela que se criam condições para uma ação, que corresponde a uma já vivida anteriormente na realidade. O ato do brincar por desenvolver o conceito do desenvolvimento proximal do qual a criança é capaz de realizar sozinha consolidando-se no seu desenvolvimento.

O brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal, que é por ele definida como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através a solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determina do através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1991, p.112).

O incentivo às brincadeiras e os jogos proporcionam vários estímulos em aferrir o desenvolvimento integral dos indivíduos nas questões como:

disciplina, despertar da curiosidade e equilíbrio emocional entre outras situações que fazem parte do processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Os atos recreativos fazem parte da natureza dos infantis sendo fontes geradoras de amadurecimento. Muitas crianças sentem dificuldade de falar o que sente mais durante as atividades com jogos e brincadeiras encontram uma forma de expor seus sentimentos tais como: tristeza, alegria e raiva.

O comportamento de quem está em contato com o entretenimento fortalece as funções psicológicas bem como as da parte física, pois seu aprimoramento faz diferença na educação dos primeiros anos. Portanto cabe ao educador atentar para isso dando devida importância em seu modo de fazer o aprendizado para esse referido processo de aprendizagem dos pequenos aprendizes.

- AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Atitudes que demonstram afetos como um aperto de mão, abraços ou um beijo na testa são ações boas de afetos, porém não é tudo, tais posturas fraternais devem ser resultadas de um perfil de profissional de educação, que tem como metodologia de ensino laços de afetividade com sua turma, no caso o aluno em sua frente, isto deve estar baseado numa pedagogia que tem amabilidade sem confundir em omissões dos meios escolares no cotidiano

A afetividade está constantemente presente na vida do educando, independentemente de sua origem, gênero ou classe social. Porém, ainda encontramos resistência na valorização da mesma nos centros educacionais, visto que a escola ainda é fortemente influenciada por métodos que mantêm o tradicionalismo, que não oportunizam essas posturas interpessoais nas relações educativas.

Ainda perdura a ilusão de que o aluno bom, é o de atitude passivas sem participação nos momentos de exposição das atividades, salvo por rara imposição do professor, do contrário o alunado fica imóvel sentado, por

horas, tornando-se mero expectador e receptor; prática adotada anteriormente na tendência tradicional de ensino, onde o discente era visto como um depósito de conhecimentos, o que leva o professor a se afastar do possível, e bom relacionamento afetivo que seria primordial nos avanços da caminhada de crescimento e desenvolvimento do sujeito que está a sua frente dentro do recinto escolar. Segundo Weiss (1997, p.16): “A dificuldade de aprender pode, entretanto, está relacionada a determinantes sociais, da escola e do próprio aluno, ou seja, ligado a fatores internos cognitivos e emocionais e a fatores externos como culturais, sociais e políticos”.

As concepções de afetividade na sua relação com a aprendizagem, descritas anteriormente, é uma temática muito interessante. Partindo deste princípio, é importante conhecer algumas reflexões de grandes estudiosos que reportaram em suas obras ou atividades a esses referidos assuntos pelos canais que conduzem aos trilhos dos componentes educativos. Lembrando um pouco do conceito de relação na aprendizagem quando diz dos dois pilares que reside no transcender do ensino e aprendizagem. Afirma: Jean Piaget (1973) “O ser que ensina e o ser que aprende, aliado ao vínculo existente entre ambos”. O construtivismo teve sua concepção fundamentada pelo referido autor que defende a ideia de que o ser humano adquire sua visão de mundo ao seu redor numa interligação, adaptação e equilíbrio nas relações com o seu meio na medida em que vai vivenciando os afazeres, em outras palavras nos atos de cunho afetivo.

Seguindo uma linha de pensamento sobre as interlocuções escolares, bem como as observações nos movimentos; imaginamos que fazer processos de ensino só seria possível se todos os alunos que não apresentam quaisquer dificuldades;

diante dessa realidade temos que a Instituição educacional deve perder a visão de local onde as mães deixam seus alunos para serem cuidadas, essas ações devem, e tem que ter seu início com seus familiares. Os

sujeitos que são providos de afetos nos seus lugares, com sua família tendem muito a render em sua trajetória estudantil com expressivo sucesso e brilhantismos com seu educador, colegas de classes e na sua vida em comunidade.

2.1.1.1 O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO E A LUDICIDADE DOS JOGOS E BRINCADEIRAS EM DIFERENTES TIPOS DE AMBIENTES

O momento de brincar é em casa! Escola é lugar para estudar! Quem já não ouviu ou não disse essa tão famosa frase. Pois é, já mudou este entendimento ou pelo menos não deveria ter razão. Nossas Escolas são também um espaço para brincar de fato, seja no parquinho ou na sala de aula. Neste capítulo vamos falar da importante ludicidade por meio da educação física tendo no ato de brincar, no ambiente escolar e os diferentes tipos de ambientes que pode ser realizada.

Pesquisas do campo da psicologia aliado à pedagogia defendem a importância dos brinquedos no desenvolvimento da criança, visto estes auxiliam no desenvolvimento cognitivo e motor. O simples gesto de jogar ou brincar o infantil desenvolve infinitas capacidades e habilidades. Desperta sentimentos e emoções, desenvolvendo assim as capacidades e habilidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais, construindo sua personalidade.

O ato de brincar da criança é de vital importância para seu desenvolvimento, seja no aspecto biológico como também psicológico. Durante as brincadeiras as crianças passam a vivenciar as atividades ao dia a dia de um adulto. O chamado “faz de conta” tem a possibilidade de passar informações que favorecerão na vida adulta. Para Piaget (1967) “O jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo e moral.”

As atividades de brincar influenciam nos seguintes aspectos: emoção, imaginação, intuição, percepção, psicomotricidade entre outros. A prática

de brincadeiras leva o indivíduo a descobrir mais e melhor o mundo que o cerca. O procedimento de obedecer a regras é um fator determinante para seu desenvolvimento cognitivo, construindo dessa forma uma verdadeira interação

socialno mundo e o que nela tem. Para Cunha (2001) “Brincar desenvolver as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a socializar- se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem cobrança ou medo, mas sim com prazer”.

Nesta perspectiva compreendemos que a atividade recreativa contribuirá de forma singular para o crescimento de expressão e comunicação dentro de uma relação enriquecedora. É preciso, também, lançar um olhar prospectivo para as ações desenvolvidas na escola, tomando os saberes-fazeres docentes como elementos capazes de transformar a realidade escolar.

3 COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA APRENDIZAGEM PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Em primeiro momento ressaltamos o caminho das possibilidades de conhecimentos do trabalho práticos na educação física, sem perder o foco sobre jogos e brincadeiras conhecendo suas etapas e finalidades estudantis. Também conheceremos o conceito do termo da ação de Organização disciplinar percebendo que a atuação ocorre quando as metodologias e conhecimentos de outras disciplinas podem ser utilizados no ensino de outras áreas de disciplinas.

Buscamos compreender como se produz esse meio de ordem interdisciplinar; voltada a prática escolar, uma importante postura educadora que evita uma inércia didática e aproximando-se mais das metas e dos objetivos da ação pedagógica; os conteúdos com projetos de trabalho evidência e sinalização da necessidade de utilizarmos um agir educacional de aprendizagem pautada na valorização e na participação dos educandos em sua jornada de novos saberes.

A compreensão e o valor para o ensino por meio das atividades dos jogos e brincadeiras nos levam ao entendimento dessa forma lúdica em atenção e valorização para práticas pedagógicas. Essa visão de aplicabilidade educacional fomenta estruturas de construção histórica e social que todos carregam desde a infância, consolidando processos de desenvolvimento receptivo ao aprimoramento em adequação com o meio social. Podemos conceber que o caráter da educação infantil se identifica na ideia de edificação de conceitos e aprendizados no transcorrer das vivências presente nos momentos de divertimento, onde se produz e se reproduz saberes representativos constituindo relevante simbolismo.

Lembrando um pouco do conceito de relações na aprendizagem quando diz dos

dois pilares que reside no transcorrer do ensino e aprendizagem. Afirma Jean Piaget (1973). "O ser que ensina e o ser que aprende aliado ao vínculo existente entre ambos". O construtivismo teve sua concepção fundamentada pelo referido autor que defende a ideia de que o ser humano adquire sua visão de mundo ao seu redor numa interligação e adaptação com equilíbrio nas relações com o seu meio na medida em que vai vivenciando os afazeres, em outras palavras nos atos de cunho afetivo.

Seguindo essa linha de pensamento, somos levados a pensar na seguinte colocação: qual seria então o olhar do professor nas práticas pedagógicas da educação, e seus desafios? Afinal de contas o docente é a linha de chegada nesta caminhada. Não que o mesmo seja o único em resolver essa questão, até porque por mais esforçado e qualificado que seja não faria sozinho esse papel.

A obra da educação escolar comum, para todos, se fazia, assim, tendo em vista aparelhar o homem, todos os homens, com um instrumento do esclarecimento existente na época a leitura, afim de habilitá-lo por este

modo, a participação na vida cívica escultural no seu país. Toda ou outra educação escolar, além dessa comum era especializada, fosse a profissional de nível médio ou superior. (Teixeira, Coleção Educadores,P.100).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As brincadeiras e os jogos desempenham funções psicossociais, afetivas e intelectuais básicas no processo de desenvolvimento, satisfazem a necessidade de movimento e ação, e é através da estrutura da atividade de jogo que permite o

surgimento de uma situação lúdica imaginária. Assim, as antecipações, previsões e análises a serem processadas no jogo dependem desta situação imaginária.

A partir da atividade lúdica torna possível o uso dos signos que envolvem o desejo e o interesse do jogador pela própria ação do jogo, e mais, envolve a competição e o desafio que motivam o jogador a conhecer seus limites e suas potencialidades de superação de tais limites, na busca da vitória, adquirindo confiança e coragem para arriscar.

Além de proporcionar, mais informações a respeito do referido tema, trará subsídios sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, dessa forma o simples ato de brincar torna possível vivenciar e expressar os sentimentos e emoções de forma que as brincadeiras tornem-se naturais e fundamentais para o desenvolvimento cognitivo.

Além de proporcionar a interação, o lúdico possibilita a aprendizagem de forma

prazerosa, dessa forma o professor deve ser aquele que intervém no processo educativo, não para se opor aos desejos e necessidades ou à liberdade e autonomia do aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas necessidades e, ao mesmo tempo, criar outras, ajudando-o quanto a

estruturação de seu conhecimento, refletindo em seu desempenho, bem como no seu esforço em distinguir a verdade do erro compreendendo a realidade social e a sua própria existência. Ou seja, contribuindo despertando o aluno a novas experiências criando situações do qual seja lhe proporcionado um estímulo, que pelo lúdico possa a ser transformado antes em ações não vividas e que se tornaram em experiências novas e compreendidas.

A proposta da pesquisa teve como objetivo, apresentar informações do uso da prática e teórica da ludicidade por meio de jogos e brincadeiras. Nossa discussão no estudo realizado se preocupou em apontar a importância do brincar, ter jogos e as brincadeiras no processo de ensino e a aprendizagem bem como o lúdico e a prática pedagógica do professor. Durante a prática simulada acerca do estudo desenvolvido, procuramos enfatizar o significado detalhado desta prática com objetivo de estimular a expressão na educação infantil. Acreditamos que este trabalho tenha contribuído para enriquecimento de todos direto ou indiretamente.

REFERÊNCIAS

ABNT – **Associação Brasileira de Normas Técnicas**. NBR 6023.

ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; MAHONEY, Abigail Alvarenga (Orgs.). **Afetividade e aprendizagem: contribuições de Henri Wallon**. São Paulo: Edições Loyola, 2007.

BRASIL, **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v.

CUNHA, Maria Isabel da. **O bom professor e sua prática**. São Paulo: Papyrus, 2000. TAFNER, Elisabeth Penzlien; SILVA, Everaldo. **Metodologia do Trabalho Acadêmico**.

Indaial: UNIASSELVI, 2011.

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologias científica / Marina Marconi, Eva Maria Lactatos. – 9º. ed.

– São Paulo: Atlas, 2022.

PIAGET, Jean; VIGOTSKY, Lev; WALLON, Henri. **Genética do Comportamento**. São Paulo: Summus, 1992. / 1998

PIAGET, Jean. **A psicologia da inteligência**. Lisboa: Editora Fundo de Cultura S/A, 1967.

WALLON, H. A crise da personalidade (três anos). Afirmação do eu e objetividade. In WEREBE, Maria José Garcia e NADEL-BRULFERT, Jacqueline. Henri Wallon. São Paulo: Ática, 1986.

WEISS, M. L. L. Psicopedagogia clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem escolar. 13ªed. Rio de Janeiro: DP & A.1997.

Anísio Teixeira / Clarice Nunes – Recife : Fundação Joaquim Nabuco: **Coleção Educadores**. Editora Massangana, 2010.

VYGOTSKY, L. S. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

